

BOSHLANG'ICH SINFLARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKILLANTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Rahimova Munisa Farxod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti
rakhimovamunisa15@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik tarbiyaning zamonaviy ta'limda tutgan o'rnini va ekologik ta'lim-tarbiyani boshlang'ich sinflarda zamonaviy metodlardan foydalangan holda shakillantirish to'g'risida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan va ilmiy pedagogik tushunchalar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, ekologik ta'lim, boshlang'ich sinf, atrof-muhit, integratsiyalashgan ta'lim, interfaol metodlar, o'quvchilar, dars jarayoni, metod, zamonaviy dars.

Abstract: This article discusses the role of environmental education in modern education and the development of environmental education and upbringing in primary grades using modern methods. It provides thoughts and reflections on the topic and highlights scientific and pedagogical concepts.

Key words: Ecological education, environmental upbringing, primary school, environment, integrated education, interactive methods, students, lesson process, method, modern lesson.

Kirish. Bugungi kunda butun jahonda aholi sonining ortib borishi, sanoatning rivojlanishi va boshqa ko'plab omillar tufayli tabiatga bo'lgan antropogen ta'sirlar tobora kuchayib borayotganligi barchamizga ma'lum. Dunyodagi ekologik inqirozlar ko'payib borayotgan bunday vaziyatda, bunday muammolarni hal qilish va ularga yechim topishda yoshlar ongida ekologik tarbiyani shakillantirish muhim hisoblanadi. Respublikamiz hududida ham ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimini joriy etish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakillantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samalari tashkil etish vaqsadida Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasqidlash to'g'risida qaror qilgan edi.[1]

“Ta'lim to'g'risida”gi va “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”gi qonunlarga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimida ekologik tarbiyani shakillantirishning tamoyillari

shakillantiirildi. Respublikamizda bog`cha yoshidanoq ekologik bilimlar berib kelinmoqda. Mazkur maqolada biz boshlang`ich sinflarda ekologik tarbiyani shakillantiirishning zamonaviy usullarini ko`rib chiqamiz.

Asosiy qism. Boshlang`ich sinflarda ekologik tarbiyani shakillantiirish bu o`quvchilar ongida tabiatga mehr, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo`lish, uni asrab-avaylash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, ekologik muammolarga odamning sababchi bo`layotganligi va bu muammolarni oldini olish, ularga yechim topishni, inson ham shu tabiatning bir bo`lagi ekanligi haqidagi ko`nikmalarini hosil qilish jarayonidir. Bugungi texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda boshlang`ich sinflarda ekologik ta`lim-tarbiyani shakillantiirishda zamonaviy metodlardan foydalanish bizni tezroq samarali natijalarga erishishimizga yordam beradi. Quyida ekologik tarbiyani shakillantiirishning zamonaviy metodlari va ularning darsda qo`llash borasida tavsiyalar berilgan.

1. Integratsiyalashgan ta`lim

Zamonaviy ta`limning turli sohalari (ekologik ta`lim) da integrativ yondashuv pedagogik jarayonning dolzarb muammosiga aylanganligi ilmiy adabiyotlar tahlilidan bizga ma`lum.[2] Boshlang`ich sinfda aynan ekologiya fanining yo`qligi, ekologik tarbiyani shakillantiirishda integrativ yondashuvning qo`llanishi, ushbu metodning ekologik ta`limdagi rolini yanada oshiradi. Xo`sh, ekologiya fanini qaysi fanlarga integratsiya qilish mumkin degan savol tug`ilishi tabiiy. Masalan, Matematika fanida masala ishlash yordamida ham ekologik bilimlarni aytib etish mumkin. Ya`ni kishi boshiga to`g`i keladigan suv miqdorini topish, ekologik madaniyatni oshirish uchun esa ma`lum bir maydonga nechta daraxt ekish mumkinligini hisoblash mumkin. Boshlang`ich sinflar darsliklarini o`rganib chiqishimizdan shu narsa ma`lum bo`ldiki, ushbu sinflarda Tarbiya, Tabiiy fanlar va o`qish savodxonligi darsliklarida ko`plab ekologik bilimlar, integratsiya qilingan ekan. Ayniqsa Tarbiya fanida ekologik tarbiyani shakillantiirish masalalariga alohida e`tibor qaratilganligi aniqlandi. O`qish savodxonligi fanida esa turli hayvonlar, o`simliklar, tabiat haqidagi she`rlar, hikoya ertaklar, maqollar, hikmatli so`zlar topishmoq yordamida yoshlar ongida tabiatga mehr hissi uyg`otishga harakat qilingan. Tabiiy fanni 1-sinfdanoq o`qitilishi o`quvchilarni tabiat bilan yaqindan tanishishiga imkon bergan. Tabiiy fanlar o`quvchilarni tabiat haqidagi bilimlarini yanada rivojlanishiga, ekologik madaniyatning takomillashishiga katta yordam beradi [3].

2. Interfaol metodlar. Zamonaviy darsni tashkil etishning asosiy shartlaridan biri bu ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamasdan, ma'lum bir vaqt davomida tez va yaxshi natijalarga erishishdir. Albatta, bu jarayonni interfaol metodlarsiz tassavvur qilish mumkin emas. Interfaol metodlar o'quvchilarni darsda faollikka, o'zining fikrlarini erkin bayon etishga, kreativlikka va asosiysi dars jaroyonining markazida o'qituvchi emas, balki o'quvchi turishiga yordam beradi. Interfaol so'zi ham inglizchadan olingan bo'lib, "Inter"- o'zaro, "akt"- harakat, faollik degan ma'nolarni bildiradi[4]. Quyida interfaol metodlarning zamonaviy dars jarayonida qo'llashning afzalliklari keltirilgan:

- Erkin fikrlashni o'rgatadi;
- O'quvchilarning dunyoqarashi va taffakuri kengayadi;
- Muammoli vaziyatlarga yechim topishda izlanuvchanligi ortadi;
- Dars jarayoni qiziqarli o'tadi;
- Oddiy va oson;
- Faollikni oshiradi;
- Qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishiladi;

Interfaol ta'lim metodlari va usullarining turlari juda ham ko'p. Masalan, "Munozara", "BBB" metodi, "Baliq skleti", "Guruhlarda ishlash", "Katta davra", "Aqliy hujum", "Klaster" "Muxbir" va boshqa ko'plab interfaol metodlarni qo'llash boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiya tushunchalarini yanada takomillashtirishga yordam beradi. Quyda interfaol metodlardan "Munozara" metodining darsda qo'llashni ko'rib chiqamiz.

"Munozara" metodida o'quvchilarga birorta- bir mavzu beriladi yoki ekranda birorta ekologik muammoning ta'sirida natijasida vujudga kelgan holatning rasmi ko'rsatiladi. Tajriba uchun dars jarayonida 4-sinf o'quvchilariga ushbu rasm ko'rsatildi:

Rasm Subrata Dey tomonidan suratga olingan.

Suratni ko'rgandan so'ng o'quvchilarda bu jarayonga sabab bo'lgan holatlar haqida munozara boshlanib ketdi. Munozarada plastik idishlarning ekologiyaga zarari va uni bartaraf qilish haqida fikrlar va mulohazalar berib o'tildi. Munozara so'ngida plastik idishlarni qayta ishlashning texnologiyalari va ulardan chiqadigan zaharli moddalarni kamaytirish haqida bahs-munozaralar bo'ldi. O'quvchilar maktabda plastik idishlarni yig'ib qayta ishlab chiqarish shaxobchalariga topshirish haqida takliflar kelib tushdi. Ushbu taklifga ko'ra plastik idishlar maxsus qutilarga tashlanib, har haftaning so'ngida bu qutilar qayta ishlash korxonalariga topshiriladigan bo'ldi. Bu ish uchun bir odam ma'sul qilish kerak ekanligini aytili.

Dars jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarni hamkorlikdagi jarayon ekanligi va aynan shu jarayonda barkamol avlod tarbiyasi va ta'lim oladi. Bu jarayonni qiziqarli va mazmunli tashkil etishda interfaol metodlarni o'rni katta[5].

Interfaol o'yinlarda ishtirok etish dars jarayonini imkoni boricha yakkalashtiradi, ya'ni har bir bola bilan individual ishlashga ketgan vaqtni kamaytirib, o'quvchilarning har biri o'z fikrini bayon etishga, ularning imkoniyatlarini yanada ko'paytirishga yordam beradi va jarayonni samarali qilib berishini ko'rishimiz mumkin [6].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun kunda butun dunyoda ekologik muammolar jadal rivojlanayotgan bir paytda o'sib kelayotgan avlod ongida ekologik ta'lim-tarbiyani yanada rivojlantirish biz pedagoglarning muhim vazifalarimizdan biri sanaladi. Pedagog kadr sifatida shuni aytishim mumkinki, hozirgi zamonaviy davrda dars jarayonini zamonaviy usullarsiz tassavvur etib bo'lmaydi. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy metodlarni aynan ekologik tarbiyani shakillantirish maqsadida qo'llash,

butun dunyoda ekologik muammolarga sababchisi bo`lgan insonlar ekanligini bilgan holda, atrof-muhitga antropogen omil ta`siri yanada kamaytirish, ona tabiatga e`htiyotkorona munosabatda bo`lish, uning ne`matlaridan oqilona foydalanish, va uni kelajak avlodlarga ham qoldirish kabi ekologik tarbiya tushunchalarini rivojlantish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-4354743>.
2. M.S. Erkaboyeva, M.A. Muydinova “Integrativ yondashuv asosida o`quvchilarda tayanch va Fanga oid kompetensiyalarni shakillantirish metodikasi” “Journal of Pedagogical and Psychological studies” jurnali (2023. May) (51-55)
3. N.A. Tursunova “Ekologik tarbiyaning boshlang`ich ta`limda qo`llashning o`ziga xos jihatlari” Academic research in educational sciences jurnali 2021 www.ares.uz (277-281)
4. F.M. Kasimov, G. Ashurova “Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari” International Conference on Developments Education jurnali <https://econferencezone.org> (23.02.2023) 74-80.
5. U.T. Babaniyazov “Boshlang`ich sinflarda darslarni interfaol usullar yordamida tashkil qilish” Ilm-faninnovatsiya ilmiy amaliy konferensiyasi in-academy.uz/index.php/si (47-49)
6. I. X. Mo`minov, I. B. Eshmatov “ Boshlang`ich sinflarda interfaol metodlar” “Academic research in modern science” International scientific-online conference (70-75)